

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

POMIDOR ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH CHORALARI

Zavqiyeva Muxabbat Naimjon qizi

“O‘simliklar himoyasi va karantini” yo‘nalishi 24-27 guruh talabasi

Ro‘ziqulov Davlatbek Nazaraliyevich

“O‘simliklar himoyasi va karantini” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Yurtimizda meva ekinlarining o‘rni beqiyos hisoblanadi. Meva ekinlari oziq-ovqat sanoatida, qishloq xo‘jaligida, tabobatda ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek ituzumdoshlar oilasiga mansub pomidor o‘simligi hayotiy shakliga ko‘ra bir yillik o‘t o‘simlik. Yurtimizda ayniqsa Jizzax viloyatida juda ko‘p yetishtiriladigan o‘simlik turi hisoblanadi. O‘simlikni yetishtirish jarayonida bir nechta asosiy zararkunandalar hosil sifati va miqdoriga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bularga pomidor kuya (tuta absoluta), pomidor tripsi (thrips tabaci), kolorado qo‘ng‘izi (leptinotarsa decemlineata), nematodalar (meloidogyne) kiradi. Bular o‘simlikning bargi, ildizi guli va mevalarida parazitlik qiladi.

Kalit so‘zlar: Pomidor, pomidor kuya, pomidor tripsi, kolorado qo‘ng‘izi, biologik kurash, genetik modifikatsiya, kimyoviy kurash, ekologik zararlar.

Аннотация. Роль плодовых культур в нашей стране неоценима. Плодовые культуры также имеют большое значение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Это также подходящее к семейству виноградных томатов однолетнее травянистое растение из-за своей жизненной формы. В нашей стране это растение широко культивируется, особенно в Джизакской области. В процессе выращивания растения на качество и количество урожая серьезно влияют несколько основных вредителей. К ним относятся томатная моль (Tuta absoluta), томатный трипс (thrips tabaci), колорадский жук (leptinotarsa decemlineata), нематоды (meloidogyne). Они паразитируют на листьях, корневых цветках и плодах растения. **Ключевые слова:** помидор, томатная моль, томатный трипс, колорадский жук, биологическая борьба, генетическая модификация, химическая борьба, экологический ущерб.

Abstract. The role of fruit crops in our country is unparalleled. Fruit crops are also of great importance in the food industry, agriculture, medicine. Also a tomato plant belonging to the family of Planters is an annual herb according to its life form. It is a highly cultivated plant species in our country, especially in the Jizzakh region. In the process of growing the plant, several main pests have a serious impact on the quality and quantity of the crop. These include tomato moth (tuta absoluta), tomato tripsi (thrips tabaci), Colorado Beetle (leptinotarsa decemlineata), nematodes (meloidogyne). These parasitize on the leaf, root Gules and fruits of the plant.

Keywords: tomato, tomato moth, tomato tripsy, Colorado Beetle, biological fight, genetic modification, chemical fight, environmental damage.

Kirish. Pomidor – ituzumdoshlar oilasiga mansub o‘simlik. Vatani janubiy Amerikaning Ekvador va Peru qismi. Jahon

miqyosida pomidor yetishtirish ko‘plab mamlakatlarda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda

sabzavot ekinlari ichida pomidor eng ko'p ekiladi va jami sabzavot ekinlari ichida pomidor eng ko'p sabzavot yetishtiriladigan maydonlarning 40%dan ortig'ini egallaydi. Biroq, pomidor yetishtirish jarayonida zararkunandalarning hujumi hosildorlikka va mahsulotlarning sifatiga sezilarli darajada zarar yetkazadi. Pomidorning asosiy zararkunandalari qatoriga pomidor kuya (tuta absoluta), pomidor oqqanoti (bemisia tabaci), tripslar (thrips tabaci), kolarado qo'ng'izi (leptinotarsa decemlineata) va nematodalar kiradi. Ushbu zararkunandalar nafaqat o'simliklarning jismoniy zararlanishiga, balki virusli kasalliklarni tarqatish orqali ham katta xavf tug'diradi. Maqolaning asosiy maqsadi pomidor zararkunandalarining biologiyasi va ularga qarshi kurash usullarini har tomonlama o'rganish hamda zararkunandalar boshqaruvida integratsiyalangan yondashuvni tavsiya qilishdir.

Pomidor zararkunandalari.

Pomidor kuya (tuta absoluta) - pomidor ekinlari uchun eng xavfli zararkunandalardan biridir. Bu zararkunanda janubiy Amerikada paydo bo'lgan hisoblanib, hozirgi kunda dunyo bo'ylab tarqalgan. Voyaga yetgan kuya kechasi faol bo'ladi, lichinkalari esa pomidor barglari poyalari va mevalarida oziqlanadi. Tuxumdan lichinkaga, keyin pupa va kuya bosqichiga o'tadi. Hayotiy sikli iqlim sharoitlariga qarab o'zgaradi, bir mavsumda bir necha avlod berishi mumkin. Barglarda mina hosil qiladi, bu fotosintezni sekinlashtiradi. Mevalarni teshib o'tadi, bu esa mahsulotning sifatini yo'q qiladi.

Pomidor oqqanotli zararkunanda (bemisia tabaci) - pomidor barglarining sharbatini so'rib oziqlanadi va bu o'simlikni zaiflashtiradi. Bundan tashqari oqqanot virusli kasalliklarni (masalan, pomidor sariq mozaika virusi) tarqatadi. Tuxum qo'yadi, lichinkalari barglar orqa tomonida rivojlanadi. Hasharot voyaga yetgach uchib yuradi.

Pomidor tripsi (thrips tabaci) - pomidor o'simliklarning barglari, gullari va mevalarini zararlaydi. Ushbu trips turi o'simliklar bronza dog' virusini tarqatadi. Voyaga yetgan trips barg yuzasida tuxum qo'yadi, lichinkalar hosil bo'ladi va tez ko'payadi.

Kolarado qo'ng'izi (leptinotarsa decemlineata) - bu zararkunanda barglarni

butunlay yo'q qilish orqali pomidor o'simligiga katta zarar yetkazadi. Asosan kartoshka dalalarida uchrasa-da, pomidorda ham kuzatiladi. Tuxum qo'yadi, lichinkalar rivojlanish jarayonida barglarni iste'mol qiladi. Nematodalar (meloidogyne spp) - nematodalart ildiz tizimiga hujum qilib, o'simlikning oziqlanishini buzadi va o'simlikning o'sishini sekinlashtiradi. Tuxumlar ildiz to'qimalarida rivojlanadi. Lichinkalar ildizni zararlaydi. Ildizlarda shish va tugunlar hosil qiladi. O'simlik suv va ozuqani so'ra olmay

Zararlar :

Zararkunandalarga qarshi intensive kurash jarayonida insektitsidlarning ortiqcha qo'llanilishi nafaqat maqsadli zararkunandalarni, balki foydali organizmlar, masalan changlatuvchi hasharotlar va yirtqich hasharotlarni ham butunlay yo'q qiladi. Bu ekologik muvozanatni buzadi va zararkunandalarning keying avlodlari uchun qulay sharoit yaratadi. Kimyoviy vositalarning noto'g'ri qo'llanilishi tuproq va suv manbalariga zarar yetkazishi mumkin. Bu esa nafaqat pomidor yetishtiriladigan hududga, balki ekologik tizimning boshqa qismlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'p marta va noto'g'ri qo'llanilgan pestitsidlar natijasida zararkunandalarda ushbu kimyoviy moddalar ta'siriga chidamlilik rivojlanadi. Natijada, zararkunandalar bilan kurashish qiyinlashadi va yana ko'proq zarar yetkazadi. Pomidor zararkunandalari hosildorlikni sezilarli darajada kamaytiradi. Misol uchun, Tuta absoluta tomonidan zararlangan ekinlarda hosil yo'qotishlari 80-100% gacha yetishi mumkin. Barglarning zararlanishi fotosintez jarayonini sekinlashtiradi, mevalarning zararlanishi esa mahsulot sifatini yomonlashtiradi.

Zararkunandalar hujumi tufayli pomidor mevalarining savdo sifati yomonlashadi. Teshib o'tish yoki chirigan joylar bilan zararlangan mevalar eksport talablari darajasiga javob bermaydi, natijada mahsulot bozordan cchiqariladi yoki juda past narxda sotiladi. Zararkunandalar tufayli zararlangan mahsulotlar xalqaro eksport uchun yaroqsiz deb topiladi. Bu holat pomidor yetishtiruvchi mamlakatlarning iqtisodiyotiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pomidor zararkunandalariga qarshi kurashda turli xil yondashuvlar qo'llaniladi. Samarali kurash strategiyasi zararkunandalar populyatsiyasini boshqarishda bir nechta usulning integratsiyalangan qo'llanilishini talab etadi. Quyida biologik kimyoviy, agroteknik va zamonaviy texnologik usullar haqida batafsil ma'lumot beriladi. Biologik usullar zararkunandalarga qarshi kurashishda tabiiy dushmanlardan, foydali mikroorganizmlardan va biologik preparatlardan foydalanishni nazarda tutadi. Ushbu usul ekologik xavfsiz bo'lib, atrof-muhitga kam zarar yetkazadi. Feromon tuzoqlari erkak zararkunandalarni jalb qilish va ularni populyatsiyadan chiqarish uchun ishlatiladi. Bu usul Tuta absoluta va boshqa kuya zararkunandalarini nazorat qilishda samamralidir. Kimyoviy usullar insektitsid va nematisidlarni qo'llash orqali zararkunandalarga qarshi kurashishni o'z ichiga oladi. Bu usul samamrali bo'lsa-da, ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi lozim. Agroteknik usullar zararkunandalarning tarqalishini oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarni o'z ichiga oladi. Masalan: pomidorni har yili yangi maydonga ekish orqali zararkunandalarning tuproqdan o'simlikka o'tishini oldini olish.

Xulosa va tavsiyalar. Pomidor zararkunandalariga qarshi biologik usullar, masalan, yirtqich hasharotlar, parazitlar va mikrobiologik preparatlar qo'llanilishi ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi. Biroq, ular faqat maqsadli zararkunandalar populyatsiyasini boshqarishda samarali bo'lishi mumkin, shuning uchun ular kimyoviy vositalar bilan kombinatsiyalanishi kerak. Kimyoviy insektitsidlar va nematisidlar zararkunandalarni samamrali yo'q qilishda foydali bo'lishi mumkin, ammo ularni haddan tashqari qo'llash zararkunandalar populyatsiyasining chidamliligini oshirishi mumkin. Begona o'tlarga qarshi kurashish, ekish vaqtini va tuproqni to'g'ri ishlash zararkunandalar tarqalishini oldini olishda samamrali usullardir.

Pomidor ekinlarini zararkunandalarga qarshi kurashishda integratsiyalashgan pestitsid boshqaruvi (IPM) tizimidan foydalanish zarur. Foydali hasharotlar, yirtqichlar va mikroorganizmlarning samarali faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish muhim. Bu ekologik toza va samarali usullardan foydalanishni ta'minlaydi. Kimyoviy vositalarni faqat zarur hollarda va tavsiya etilgan dozalarda qo'llash zarur. Pomidor zararkunandalari bilan kurashishda xalqaro tajriba va bilimlarni almashish samarali kurash usullarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2022). *Pomidor yetishtirish va zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha qo'llanma*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. ISBN: 978-9943-5678-5-3

2. Qodirov, J.B. (2018). *Pomidor zararkunandalari va ularga qarshi kurash usullari*. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi ilmiy jurnali, 34(2), 44-56. Toshkent: O'zbekiston Qishloq xo'jaligi insituti nashriyoti.

3. FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) (2019). *Pomidor zararkunandalarini issiqxonalarda integratsiyalashgan boshqarish*. Rim: FAO nashriyoti.

4. Ince, A. G., & Karaca, M. (2020). *Genetik va molekulyar texnologiyalarning pomidor zararkunandalariga qarshi qo'llanilishi*. Ekinlarni himoya qilish jurnali, 134, 105164. Elsevier nashriyoti.

5. Kumar, P., & Singh, A. K. (2021). *Pomidor zararkunandalariga qarshi kurashning zamonaviy usullari va kelajak istiqbollari*. Fitopatologiya yillik sharhi, 59, 121-144. Annual Reviews Inc.